

EXERCITO, ERGO SUM

dr., conf. univ., Institutul de Științe ale Educației

Patrimoniu și educație: de la viziune la acțiune. Studiu de caz: Cărbuna – localitatea unde patrimoniul cultural este pus în valoare

Rodica SOLOVEI

CZU 37.015:008 | doi.org

Rezumat: Articolul actualizează unele delimitări conceptuale privind patrimoniul, patrimoniul cultural și educația pentru patrimoniu. Este argumentat faptul că repunerea în valoare pe plan internațional, dar și național, a patrimoniului cultural și a rolului acestuia în viitorul societății este un imperativ al timpului. În articol se face o analiză a curricula disciplinelor școlare “Istoria românilor și universală” și “Descoperă Moldova” din perspectiva educației pentru patrimoniu, evidențiindu-se unele oportunități de valorificare a componentelor patrimoniului cultural în procesul educațional. De asemenea, sunt prezentate pe larg bunele practici în promovarea și valorificarea patrimoniului cultural din localitatea Cărbuna, raionul Ialoveni, specificându-se rolul școlii în acest proces.

Cuvinte-cheie: patrimoniu, patrimoniu cultural, educație pentru patrimoniu, curriculum, proces educațional.

Abstract: The article reviews certain conceptual outlines of heritage, cultural heritage, and heritage education. It argues that the revitalization of cultural heritage and of its role in the future of society, in a national and international context, is an imperative of our time. The article analyses the curricula of such disciplines as Romanian and Universal History and Discover Moldova from the perspective of heritage education. Moreover, it discusses opportunities of valorizing components of the cultural heritage in the educational process. Additionally, it presents a number of best practices in the promotion and development of cultural heritage in the Cărbuna village, Ialoveni district, including the role of the school in this process.

Keywords: heritage, cultural heritage, heritage education, curriculum, educational process.

Alina ZAGORODNIUC

master în expertiză socială, Asociația Obștească
Proiectul Casa Mare

INTRODUCERE

„Ceea ce emoționează se găsește în memorie”, spunea Voltaire. Memoria înseamnă a menține vie capacitatea de a păstra și de a evoca stări de spirit și de conștiință anterioare, acest fapt permițându-ne să afirmăm că memoria are legătură cu un adevăr.

Îngrijorată de dispariția memoriei naționale, istoriografia franceză pune în scenă – cu câteva decenii în urmă – o operă monumentală coordonată de Pierre Nora și consacrată unor locuri ale memoriei de natură etnologică, psihologică, politică și religioasă. Astfel, sărbătorile, monumentele, comemorările, muzeele etc.

au fost invitate să urce pe podium și să defileze, etalându-și splendoarea pe alocuri uitată ori pierdută. Ideea de bază transmisă de Pierre Nora și echipa de cercetători a fost că a avea amintiri este o funcție a creierului uman, însă a conserva amintirile este condiția socială esențială a perpetuării unei civilizații [2].

În ultimul timp, pe fundalul efectelor globalizării, numeroase comunități se confruntă cu pericolul marginalizării, cu probleme legate de dezintegrarea treptată a credințelor și a convingerilor tradiționale. O sursă a dificultăților întâmpinate în protejarea patrimoniului cultural o constituie insuficienta maturizare a unui comportament pro patrimoniu, acest fapt având repercusiuni atât la nivelul comunității, cât și la nivel individual [17, p. 394].

În acest context, specialiștii în domeniul patrimoniului, Gh. Postică și V. Cavruc, atenționează că una dintre cele mai nefaste consecințe ale cunoașterii precare a patrimoniului cultural este „penuria unor repere identitare certe la mulți cetățeni ai Republicii Moldova, astfel încât o parte semnificativă a populației cu ușurință se lasă manipulată de diverși născocitori de entități false și imaginare” [4, p. 38].

Prin urmare, repunerea în valoare pe plan internațional, dar și național, a patrimoniului cultural și a rolului acestuia pentru viitorul societății este un imperativ al timpului. Păstrarea și afirmarea identității culturale și spirituale a unui neam reprezintă o modalitate certă prin care omenirea își va putea conserva acel sistem valoric care i-a asigurat dintotdeauna progresul și perpetuarea. Reieșind din cele expuse, prezentul articol și-a propus: reactualizarea unor delimitări conceptuale referitor la patrimoniu și patrimoniul cultural; prezentarea unor oportunități de valorizare în cadrul procesului didactic a educației pentru patrimoniu; descrierea bunelor practici în promovarea și valorificarea patrimoniului cultural din localitatea Cărbuna, r. Ialoveni.

PATRIMONIUL ȘI PATRIMONIUL CULTURAL: CONCEPT ȘI SEMNIFICAȚIE. EDUCAȚIA PENTRU PATRIMONIUL

Potrivit dicționarului alterității și al relațiilor interculturale, noțiunea de *patrimoniu* își are originea în „etimologia latină *patrimonium*, vocabula *patrimoniu* caracterizează ceva bun, interesant, esențial pentru fiecare zi și, în aceeași măsură, pentru colectivitate (...). Atunci când se referă în special la cultura populară, patrimoniul este un factor de educație, de conștientizare cetățenească, de integrare socială; în contextul mondializării, este revendicat ca element de identitate și de diferențiere” [8].

Dicționarul actualizat de neologisme ne oferă câteva definiții ale noțiunii de *patrimoniu*, între care: bunuri moștenite prin lege de la părinți; totalitatea bunurilor care aparțin unei colectivități, unui stat etc.; bunuri spirituale care aparțin unui popor sau omenirii întregi [16].

Conform cercetătorului I. Kovacs, cuvântul *patrimoniu* se află în strânsă legătură cu termenul *moștenire*, acesta adesea fiind folosit ca sinonim. Din punct de vedere istoric, moștenirea semnifică „transferul proprietății de la tată la fiu”. Așadar, prin definiția sa clasică, *patrimoniu* semnifică „ansamblul de bunuri și drepturi moștenite de la părinți”. În mai multe limbi europene, echivalentul cuvântului, *moștenire*, este folosit pentru a desemna conceptul de patrimoniu cultural (engleză – *heritage*; franceză – *heritage*; germană – *erbe*; poloneză – *dziedzictwo*). De menționat că la sf. sec. al XIX-lea – înc. sec. al XX-lea termenul *moștenire* s-a extins, fiind transferat de la structura familială la una mult mai largă: structura socială continentală și apoi mondială. Aceasta s-a întâmplat ca urmare a explorărilor arheologice din Egipt, Mesopotamia, Grecia, Roma și Pompei, când au fost descoperite, restaurate și conservate adevărate comori ale lumii antice [13]. Ele au fost expuse publicului larg, oamenii având ocazia să le descopere, să le exploreze și să le perceapă ca adevărate moșteniri lăsate de înaintași.

În viziunea UNESCO, patrimoniul cultural întrunește întregul corpus de semne materiale – atât artistice, cât și simbolice – pe care trecutul le transmite fiecărei culturi și, prin urmare, întregii omeniri. Ca parte constitutivă a afirmării și îmbogățirii identităților culturale, dar și ca moștenire care aparține întregii umanități, patrimoniul cultural atribuie fiecărui loc trăsături specifice și este păstrătorul experienței umane. Conservarea și promovarea patrimoniului cultural reprezintă, prin urmare, piatra de temelie a politicilor culturale [22].

Conform Legii culturii nr. 413-XIV din 27.05.99, patrimoniul cultural semnifică „totalitatea valorilor și bunurilor culturale”, iar articolul 17 al Legii în cauză stipulează că „patrimoniul cultural național este stabilit de Guvern de comun acord cu Parlamentul și are un regim special de păstrare, conservare și folosire în corespundere cu legislația” [14].

Patrimoniul cultural mai este definit ca totalitatea bunurilor (materiale și imateriale, mobile și imobile) care reprezintă o mărturie și o expresie a valorilor, credin-

țelor, cunoștințelor și tradițiilor naționale, indiferent de regimul de proprietate. Patrimoniul cultural cuprinde o colecție de mărturii excepționale ale creativității umane de-a lungul istoriei sale și exprimă modurile de viață dezvoltate de o comunitate, pe care le transmite din generație în generație” [13].

Pe de altă parte, patrimoniul cultural imaterial, conform Legii nr. 58 din 29.03.2012, constituie „totalitatea elementelor creației tradiționale autentice, valoroase din perspectivă istorică și culturală, transmise din generație în generație, exprimate în forme literare, muzicale, coregrafice sau teatrale, precum și ansamblul de practici, reprezentări, expresii, cunoștințe și abilități, împreună cu instrumente, obiecte, artefacte, vestimentație specifică, accesorii și spații culturale asociate acestora, pe care comunități, grupuri și, după caz, persoane le recunosc ca parte integrantă a patrimoniului lor cultural” [15].

Așadar, patrimoniul cultural, unul din factorii distinctivi ai identității culturale, include toate domeniile culturii, fiind cea mai importantă mărturie a legăturii dintre fenomenele culturale ale trecutului cu cele din prezent.

Conform unor estimări, actualmente în Republica Moldova sunt atestate peste 15000 de obiecte ale patrimoniului cultural: 5206 monumente incluse în Registrul monumentelor ocrotite de stat, 2696 monumente arheologice, 1284 monumente istorice, 1261 monumente de arhitectură și 225 monumente de artă, unele dintre acestea fiind atribuite la două sau trei categorii, cum ar fi: istorie și artă, istorie, artă și arhitectură [20].

După proclamarea independenței Republicii Moldova au fost elaborate mai multe instrumente juridice menite să creeze un cadru adecvat pentru protejarea patrimoniului cultural, precum: Legea privind ocrotirea monumentelor; Legea privind protejarea patrimoniului arheologic; Legea privind protejarea patrimoniului cultural național mobil; Legea privind protejarea patrimoniului cultural imaterial; Legea culturii a Republicii Moldova; Legea muzeelor; Legea privind fondul arhivistic al Republicii Moldova; Legea cu privire la activitatea arhitecturală, Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a culturii *Cultura 2020* și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia etc.” [10, pp. 39-40].

Constatăm, așadar, că situația vizând elaborarea cadrului juridic de protejare a patrimoniului cultural al Republicii Moldova este una propice. Totuși, după cum opinează cercetătoarea E. Ploșniță, „nici în una din legile privind (...) patrimoniul cultural nu vom găsi un capitol consacrat educației pentru patrimoniu” [19, p. 16]. „Protejarea patrimoniului este parte componentă a culturii și istoriei naționale. Ea are impact deosebit asupra dezvoltării proceselor istoricoculturale și sociale, contribuie la democratizarea și umanizarea con-

științei sociale. De aceea este necesară educația pentru patrimoniu, de aceea revenim la problema educației pentru patrimoniu, a rolului patrimoniului în formarea personalității, a conștientizării necesității valorificării și promovării patrimoniului local, național, universal” [Idem, p. 15].

În aceeași ordine de idei, cercetătorul I. Opriș afirmă că: „Atât memoria veche, cât și cea recentă, cu cât este mai bine conservată și prezentată, cu atât vor fi mai corect înțelese și apreciate, dar și respectate, libertatea și drepturile fundamentale civice și naționale. Pentru toate acestea, memorialistica – atât cea a împlinirilor, cât și cea a durerii – se cere să fie susținută prin instituții de larg prestigiu academic, prin educație permanentă pro patrimoniu și grijă calificată profesionistă” [18, p. 57].

Așadar, educația pentru patrimoniu este o necesitate stringentă în societatea noastră, ea reprezentând atât un izvor de informare și conștientizare privind importanța socială a domeniului patrimoniului cultural, cât și unul de asigurare a angajării civice a comunităților într-un proces cultural de lungă durată. Educația pentru patrimoniu contribuie benefic la dezvoltarea armonioasă a personalității umane și la edificarea unei atitudini juste a cetățenilor față de bunurile culturale, cultură și istorie, în ansamblu.

OPORTUNITĂȚI DE VALORIFICARE A COMPONENTELOR PATRIMONIULUI CULTURAL ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL

Recomandarea nr. R 98(5) a Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei referitoare la educația pentru patrimoniu stipulează că pedagogia bazată pe patrimoniul cultural implică metode de predare active, o interpretare interdisciplinară și un parteneriat între educație și cultură, prin antrenarea unor metode de exprimare și comunicare mai variate [Apud 17, p. 394].

Demonstrarea interesului pentru patrimoniul cultural, recunoscând valoarea acestuia la nivel local, național și internațional, și conjugarea eforturilor comune în scopul promovării valorilor de patrimoniu în comunitate sunt cel puțin două deziderate care pot fi realizate dacă educația pentru patrimoniu va deveni un obiectiv prioritar al școlii și al factorilor decidenți din comunitate. Considerăm că doar astfel se vor crea conexiuni active între patrimoniu și societate, trezind interesul elevilor și al membrilor comunității pentru cunoașterea, aprecierea, promovarea și păstrarea acestor valori, reprezentând un vector de identitate în comunitate și de relaționare între generații.

În acest context, este important să menționăm că marcarea Zilei Europene a Patrimoniului în luna septembrie a devenit o tradiție în Republica Moldova, la fel ca și în alte 50 de țări semnatare ale Convenției

Culturale Europene. Anul acesta, evenimentul cu genericul *Patrimoniul cultural și educația* a avut drept scop desfășurarea unei campanii de sensibilizare a publicului larg cu privire la necesitatea conservării patrimoniului cultural. De asemenea, a fost accentuată o dată în plus importanța aducerii patrimoniului cultural mai aproape de copii [23].

Specificăm, în această ordine de idei, că curriculumul la disciplina *Istoria românilor și universală*, ediția 2019, oferă un cadru favorabil educației pentru patrimoniu. Astfel, la o analiză a competențelor specifice, constatăm că cel puțin competența nr. 5 *Valorificarea trecutului istoric și a patrimoniului cultural, manifestând respect față de neam și de țară* vizează direct educația pentru patrimoniu. Unitățile de competență care derivă din aceasta solicită de la elevi [7]:

- Recunoașterea monumentelor din istoria antică parte a patrimoniului cultural universal;
- Promovarea patrimoniului cultural prin modelarea și prezentarea obiectelor specifice preistoriei/istoriei antice;
- Stabilirea faptelor istorice din Evul Mediu care au contribuit la formarea identității de neam;
- Promovarea patrimoniului cultural prin modelarea și prezentarea obiectelor specifice epocii medievale;
- Recunoașterea moștenirii istorice și culturale în trecutul localității și al țării;
- Argumentarea importanței monumentelor istorice, culturale și ale naturii pentru cultivarea respectului față de realizările trecutului;
- Demonstrarea atitudinii grijului față de patrimoniul cultural și natural;
- Cercetarea obiectelor de patrimoniu din localitate și din țară;
- Caracterizarea factorilor care au determinat formarea conștiinței de neam în baza evenimentelor și proceselor istorice studiate;
- Evidențierea substratului istoric în opere de artă și folclor;
- Elaborarea proiectelor de conservare și promovare a obiectelor de patrimoniu local, național și universal etc.

Pentru atingerea unităților de competențe stipulate mai sus, profesorul poate desfășura cu elevii o gamă variată de activități de învățare, cum ar fi: redactarea unor texte tematice; organizarea unor expoziții cu obiecte vechi; simularea activității unui ghid de muzeu; prezentarea unei excursii tematice imaginare; completarea unui portofoliu/elaborarea unui poster cu prezentarea monumentelor istorice, culturale și ale naturii; implicarea în activități de promovare a tradițiilor, a obiceiurilor și a personalităților notorii din comunitate; studii de caz pentru identificarea elementelor de patrimoniu cultu-

ral local; documentarea și realizarea, în echipă, a unor fișe de descriere ale diferitelor obiecte de patrimoniu; explorarea comparativă a unor obiective de patrimoniu, utilizând resurse digitale (de ex.: pictura exterioară a unor biserici); desfășurarea unor interviuri pentru identificarea experiențelor personale și a convingerilor membrilor comunității privind patrimoniul cultural local; inițierea unor acțiuni de sensibilizare pentru respectarea și aprecierea moștenirii culturale; elaborarea unor produse de promovare a obiectelor de patrimoniu; vizite la muzeu; analiza unor monumente; realizarea unor studii tematice; prezentarea de discursuri despre necesitatea promovării obiectelor de patrimoniu local, național și universal; organizarea excursiilor/expedițiilor etc. [7; 24].

În același context, al educației pentru patrimoniu, se înscrie și curriculumul pentru disciplina opțională *Descoperă Moldova*, care este una de extindere și derivă din disciplinele *Istoria românilor și universală/Geografie*, având drept obiectiv dezvoltarea „competențelor elevilor pentru a opera cu informația despre patrimoniul național al Republicii Moldova în activitatea de îndrumare a consumatorilor de turism, de a asigura un cadru metodologic adecvat desfășurării unei excursii ghidate și de a sintetiza cunoștințele despre o anumită regiune a țării cu potențial atractiv pentru elaborarea itinerariilor turistice, prin valorificarea patrimoniului național” [25, p. 5].

Elevii care vor studia disciplina opțională *Descoperă Moldova* vor fi capabili să analizeze locul și importanța patrimoniului național pentru dezvoltarea turismului în Republica Moldova, să determine localitățile cu un potențial turistic bogat, să identifice cele mai valoroase resurse turistice [Ibidem, p. 5].

Pentru realizarea dezideratelor enumerate mai sus, autorii curriculumului propun unități de conținut pertinente, între care: *Patrimoniul național turistic: resurse și potențial*; *Patrimoniul muzeistic al Republicii Moldova*; *Patrimoniul ecleziastic al Republicii Moldova*; *Patrimoniul monumentelor antropice ale Republicii Moldova*; *Conacele boierești – patrimoniu istoric al Republicii Moldova*; *Patrimoniul etnografic al Republicii Moldova*; *Patrimoniul natural al Republicii Moldova* [Ibidem].

Considerăm că, din multitudinea de activități de învățare, și pe bază de proiect, care pot fi propuse elevilor, vizitele la muzeu, organizate corect din punct de vedere metodologic, reprezintă o oportunitate viabilă de educație pentru patrimoniu a tinerei generații. Propunem mai jos două fișe de lucru care pot fi completate de elevi în cadrul unor astfel de vizite. Menționăm că fișele au fost deja aplicate în cadrul procesului didactic de către Eugenia Negru, profesoară de istorie la *Liceul Teoretic Prometeu-ProTalent* din mun. Chișinău, demonstrându-și cu prisosință valabilitatea.

FIȘĂ DE VIZITĂ LA MUZEU

- Cum se numește muzeul pe care îl vizitați? De ce poartă această denumire?

- Scrieți trei informații pe care le-ați reținut cu privire la istoricul înființării muzeului.

- În urma relatării ghidului și a examinării expoziției muzeale, răspundeți următoarelor cerințe:
3. Numiți cel puțin patru evenimente istorice la care se referă expoziția muzeală:
a) _____ c) _____
b) _____ d) _____
- Enumerați cel puțin trei tipuri de surse istorice care se găsesc la expoziția muzeală:
a) _____ b) _____ c) _____
- Identificați trei exponate care au o încărcătură emoțională mare. Argumentați alegerea.
a) _____ b) _____ c) _____

- Selectați un eveniment/fenomen istoric sau personalitate din cele prezentate de expoziția muzeală. Ce ați aflat nou comparativ cu cele învățate la lecție?

- Descrieți în 3-4 enunțuri impresiile pe care vi le-a lăsat vizita la muzeu.

FIȘĂ DE LUCRU CU OBIECTUL DE MUZEU

- Denumirea obiectului observat _____
- Ce vechime are obiectul? _____
- Ce tip de informație conține obiectul observat? _____
- Care este utilitatea obiectului observat? _____
- Ce alte date ar mai fi necesare pentru a înțelege mai bine specificul evenimentului/perioadei istorice căreia aparține obiectul observat?

- Ce impresii v-a lăsat obiectul studiat? De ce? _____

Una din localitățile Republicii Moldova care dispune de un variat patrimoniu cultural și care ne poate servi drept exemplu de promovare și salvagardare a patrimoniului, de educație pentru patrimoniu atât a elevilor, cât și a membrilor comunității este satul Cărbuna din r. Ialoveni. În rândurile de mai jos, ne-am propus să descriem bunele practici, în acest domeniu, ale localității date.

STUDIU DE CAZ: CĂRBUNA – LOCALITATEA UNDE PATRIMONIUL CULTURAL ESTE PUS ÎN VALOARE

Localitatea Cărbuna a devenit renumită în anul 1961, când în preajma satului a fost descoperit un depozit de obiecte unicate, datate cu începutul din sec. IV î.Hr., tezaur rămas în istorie cu numele de *Comoara de la Cărbuna*. Este interesant de știut că întâmplător comoara a fost descoperită de elevul Vladimir Gorețchi, care, în timp ce se întorcea de la școală, a observat la marginea satului, acolo unde se repara drumul, un vas de lut spart de dimensiuni mari, ce conținea peste 850 de obiecte – topoare, mărgelile, brățări etc. (lucrate din cupru, piatră, os și scoici), acoperit cu un vas mai mic în

calitate de capac [21, p. 7]. Aflând despre descoperire, directorul școlii a înștiințat specialiștii și la fața locului s-au deplasat arheologi și istorici din Chișinău, care au continuat investigațiile în proaspătul sit arheologic, determinând că piesele datau din eneoliticul timpuriu, aveau o vechime de cca 6500-7000 de ani și prezentau un interes științific deosebit [12, p. 238].

Tezaurul de la Cărbuna a devenit cunoscut nu numai pe plan național, ci și internațional, reprezentând una dintre cele mai valoroase descoperiri arheologice din cultura Cucuteni-Tripolie. În prezent, comoara se află la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău, o parte semnificativă din obiecte fiind expuse în vitrinele muzeului.

Recent, în locul unde acum 60 de ani a fost descoperită renumita comoară de la Cărbuna, a fost inaugurat un turn, care a devenit un punct de atracție turistică.

Conform cercetătorilor V. Vornic și L. Ciobanu, în perioada 1960-2007, mai multe echipe de arheologi au efectuat în hotarul Cărbunei mai multe periegeze, în urma cărora au fost descoperite zece așezări, dintre care opt conțineau vestigii atribuite culturii Santana de Mureș-Cerneahov. Ultimele cercetări de suprafață din microzonă au fost efectuate în anii 2015 și 2018, de specialiștii Agenției Naționale Arheologice și ai Institutului Patrimoniului Cultural. Drept consecință, au fost identificate nouă situri arheologice, inclusiv trei așezări din sec. IV d.Hr. și una aparținând unui orizont cultural-cronologic mai timpuriu [5, p. 40].

Pe parcursul anilor, la Cărbuna s-au desfășurat și continuă să aibă loc numeroase activități și acțiuni de protejare și promovare a patrimoniului cultural. Este cazul să menționăm că un aport deosebit în acest sens îl are Lidia Domenti, profesoară de istorie în gimnaziul din localitate. Realizând importanța și necesitatea prezervării obiceiurilor și a artefactelor tradiționale, Lidia Domenti a început, cu mai mulți ani în urmă, să colecteze obiecte vechi cu încărcătură istorică și să adune, de la locuitorii satului, materiale de folclor și mărturii, acestea găsindu-și ulterior reflectare în cartea semnată de domnia sa *Cărbuna: Valoarea vieții rurale* [9]. Exemplul profesoarei a fost de bun augur, căci treptat mai mulți elevi și locuitori din comunitate s-au implicat activ în colectarea obiectelor vechi tradiționale (covoare, prosoape, diverse piese vestimentare, ulcioare, obiecte vechi de uz casnic), punându-se, astfel, baza unui muzeu, care a fost inaugurat în anul 2002. Pe parcursul anilor, muzeul a fost completat cu diverse artefacte, pe care oamenii le găseau prin grădini, păduri sau în câmp. Muzeul este vizitat atât de sătenii adulți, cât și de elevi, unele lecții de istorie fiind organizate în incinta acestuia, elevii având posibilitatea să examineze și să cerceteze pe viu, într-o manieră autentică, cele mai vechi unelte de piatră sau cioburi de vase ceramice găsite în siturile arheologice

de la Cărbuna etc. În contextul orelor de istorie, dar și de educație civică/educație pentru societate, elevii efectuează excursii didactice în împrejurimile satului: *La Brazi* – care adăpostește „comoara de la Cărbuna”, *La Nemți* – locul desfășurării unor lupte din vara anului 1944, în cadrul operațiunii Iași-Chișinău.

Grație unui proiect de antreprenariat social, muzeul, aflat în proces de reorganizare, va fi transformat în Muzeul de Istorie și Cultură Rurală [26].

Locuitorii satului continuă să respecte și să valorifice tradițiile strămoșești, care au fost pierdute de mult în localitățile modernizate, supuse influențelor civilizației contemporane. Acestea vizează fântâni cu cumpănă, case cu acoperiș în două ape, cu frontoane dantelate și sculptate în lemn, reprezentând porumbei, cocori în zbor ori soarele cu multe raze. Dintre expresiile artistice atestate în localitate, pot fi menționate colindatul de Crăciun sau uratul de Sf. Vasile și Anul Nou pe stil vechi, tradiții la a căror promovare participă și copiii din sat. În localitate activează ansamblul etno-folcloric *Izvoaraș*, din al cărui repertoriu fac parte piese ce au ca sursă de inspirație folclorul local.

Cărbuna este o localitate și cu un patrimoniu ecologic deosebit, cuprinzând *Rezervația peisagistică Cărbuna*, unde pot fi observate multe specii de plante rare în Moldova, inclusiv o plantă care mai poate fi găsită doar în acest loc – degetarul [11].

Din primăvara anului 2018, promovarea patrimoniului cultural de la Cărbuna cunoaște o etapă distinctă, atunci când Asociația Obștească *Proiectul Casa Mare* și Asociația Națională a Experților și Asistenților Sociali din Moldova au demarat un șir de proiecte socioculturale cu scopul de a valorifica, păstra, dezvolta și promova patrimoniul cultural din acest sat, reușind să pună bazele unui program de renaștere sistemică a localității prin istorie, arheologie, cultură, educație și turism. Parte componentă a acestui program au fost și cercetările arheologice în siturile eneolitice Cărbuna I și Cărbuna II, precum și cele din așezarea Cărbuna VII – Valea mare, datând din perioada romană târzie [1, pp. 19-21; 6, pp. 79-81]. La săpăturile arheologice au participat și elevii gimnaziului, aceștia având oportunitatea de a învăța istoria altfel, adică într-un context autentic, legat de cotidian.

Tot în această perioadă, A.O. *Proiectul Casa Mare*, care de 6 ani desfășoară școli internaționale de vară în domeniul expertizei sociale, a reușit să organizeze ultimele două ediții la Cărbuna. La ele au participat studenții din republica Moldova și SUA, dar și elevii ai gimnaziului din Cărbuna și ai Liceului Teoretic *Ion Pelivan* din s. Răzeni, r. Ialoveni. Participanții au avut ca sarcină să aplice în localitate metodele de dezvoltare comunitară rurală. Pe parcursul a două săptămâni, cât a durat stagiul de practică, aceștia nu doar au trăit

experiența stilului de viață rural, dar, totodată, au avut oportunitatea de a aplica metode de organizare comunitară și de antreprenariat social. Participanții s-au implicat în săpături arheologice, au studiat artefactele colectate pentru muzeu, înregistrându-le în catalog, au pictat cu motive tripoliene stațiile din sat, au amenajat Casa de Cultură etc. [27].

De menționat că sub ghidajul Asociației Naționale a Experților și Asistenților Sociali din Moldova, în anul 2019 a fost înființată organizația nonguvernamentală Centrul de Istorie, Cultură și Dezvoltare Comunitară *Ghiocel de Cărbuna* cu scopul de a promova valorile naționale, cultura tradițională și bunăstarea socială în mediul rural, prin proiecte de organizare comunitară și de antreprenariat social. Membrii organizației sunt activiști civici din localitate, inclusiv tineri, care se implică în diverse proiecte și activități de preservare, dezvoltare și promovare a patrimoniului cultural, istoric și ecologic din Cărbuna [28].

Recent, a mai avut loc un eveniment important: lansarea Zonei istoricoculturale și ecologice din Cărbuna care posedă potențialul de a deveni „o destinație unică pentru recreere, educație și stare de bine”. Surpriza evenimentului a fost vizitarea, în premieră, a cetății Sfântului Ilie – replica unei cetăți medievale construite pe ruinele unei cetăți legendare în Cărbuna – situată în vecinătatea satului [29].

În scopul promovării patrimoniului cultural din localitate, în lunile august 2018 și 2019, au fost organizate două ediții ale festivalului *Taurul Negru de Cărbuna*, în parteneriat cu Primăria Cărbuna și gimnaziul din localitate. Participanții la festival s-au întors în timpuri demult apuse, au îmbrăcat costume cavaleresti sau veșminte ale domnițelor, s-au odihnit în taverna medievală, delectându-se cu muzică de ambianță etc. Programul a inclus, de asemenea, evoluări ale formațiilor de cântece și dansuri populare, demonstrații de artă culinară, competiții specifice epocii etc. Elevii au participat la ateliere de confecționare a obiectelor din lut și de simulare a săpăturilor arheologice, dar și la exerciții de tragere cu arcul etc. La ambele ediții ale festivalului au participat activ cca 190 de elevi din diverse instituții de învățământ din raion: gimnaziul din Cărbuna, liceele teoretice din satele Răzeni, Horești, Zâmbreni, Țâpala și liceele teoretice *Andrei Vartic* și *Petre Ștefănuță* din orașul Ialoveni. Astfel, festivalul medieval, prin promovarea istoriei, a culturii, arheologiei și obiceiurilor rurale a constituit o reală oportunitate de a pune în valoare patrimoniul cultural din localitate, de a educa tânăra generație pentru patrimoniu și prin patrimoniu [30].

Constatăm, așadar, că valorificarea multiaspectuală a patrimoniului cultural de la Cărbuna are un impact pozitiv atât pentru tânăra generație, cât și pentru cei-

lalți membri ai comunității, contribuind la: dezvoltarea identității naționale, întărirea coeziunii de grup la nivel de comunitate, sporirea interesului localnicilor față de cultură și tradiții, dezvoltarea infrastructurii, apariția de noi oportunități economice și locuri de muncă pentru localnici, crearea posibilităților de dezvoltare a turismului rural.

CONCLUZII

În baza celor relatate, conchidem că:

- patrimoniul cultural reprezintă unul dintre cele mai de preț produse identitare, care ne obligă atât pe noi, cât și generațiile viitoare, la buna sa păstrare, protejare și promovare;
- educația pentru patrimoniu creează experiențe valoroase, care, în timp, ar putea să se transforme în veritabile forțe de schimbare a realității;
- valorificarea în cadrul procesului educațional a patrimoniului cultural local și național facilitează fortificarea sentimentului identitar național;
- patrimoniul poate deveni o componentă indispensabilă și de impact major a dezvoltării durabile a comunităților noastre, or, bunele practici de la Cărbuna sunt, în acest sens, edificatoare.

INVITAȚIE LA REFLECȚIE

Imaginați-vă că vă plimbați pe o alee și vedeți jos un ghemotoc de hârtie. Cum procedați? Îl lăsați în seama altcuiva să îl ridice și să îl arunce la coș? Sau vă gândiți că, odată cu prima ploaie, va dispărea pur și simplu? Ori poate hârtia albă și curată vă trezește curiozitatea, de aceea vă opriți, ridicați ghemotocul și începeți să-l desfaceți. Descoperiți în interior o fotografie cu o casă rurală pitorească, deosebită, care vă amintește de cea a bunicilor. Ce decideți mai departe? Păstrați hârtia, o puneți în ramă și o expuneți ca pe un tablou? Sau o aruncați la coș?

Patrimoniul, la fel ca ghemotocul de hârtie, de multe ori așteaptă să fie descoperit și poate „să ne iasă în cale” în locuri la care nici nu ne-am fi gândit vreodată. Depinde de noi dacă va rămâne în atenția și memoria de lungă durată a unui public sau se va pierde asemenea multor nimicuri zilnice [3].

A ne implica în descoperirea, promovarea și protejarea patrimoniului cultural ar însemna să asigurăm un viitor pentru trecut, căci, după cum a afirmat Mihai Eminescu, „fiecare popor și fiecare epocă stă pe umerii vremilor trecute”.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bodean S., Heghea S. Cercetări arheologice în siturile eneolitice de la Cărbuna. Campania 2018. În: Cercetări arheologice în Republica Moldova. Chișinău: Comisia Națională Arheologică, 2019, pp. 19-21.

2. Bogdan C. Cum poți ține în viață patrimoniul? Răspunsul unui manual școlar. Pe: <https://revis-tacultura.ro/nou/2012/12/cum-poti-tine-in-viata-patrimoniul-raspunsul-unui-manual-scolar> (Accesat la 20.11. 2020).
3. Brumă L. Poveștile clădirilor. Pe: <https://patrimoniul100.ro/abc-ul-patrimoniului/povestile-cladirilor/> (Accesat la 01.12. 2020).
4. Cavruc V., Postică Gh. Salvagardarea patrimoniului național al Republicii Moldova. În: *Aca-demos*, nr. 2 (17), 2010, pp. 38-43.
5. Ciobanu L., Vornic V. Situri arheologice din epoca romană descoperite în raza satului Cărbuna, raionul Ialoveni. În: Conferința științifică internațională Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare. Ediția a X-a, 30-31 mai 2018. Chișinău: Institutul Patrimoniului Cultural, p. 40.
6. Ciobanu L., Vornic V., Levinschi A. Cercetările arheologice în așezarea Cărbuna VII – Valea Mare din perioada romană târzie din anul 2018. În: *Cercetări arheologice în Republica Moldova. Campania 2018*. Chișinău: Comisia Națională Arheologică, 2019, pp. 79-81.
7. Curriculum Național. Istoria românilor și universală. Clasele V-IX. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Chișinău: Lyceum, 2020. 128 p.
8. Ferreol G., Jucquois G. (coord.). Dicționarul alterității și al relațiilor interculturale. Trad. Nadia Farcaș. Iași: Polirom, 2005. 688 p.
9. Domenti L. Cărbuna: valoarea vieții rurale. Chișinău: S.n., 2020. 152 p.
10. Dulschi I., Comendant V. Contribuția autorităților administrației publice la dezvoltarea și valorificarea patrimoniului cultural național. În: *Moldoscopia*, nr. 4 (75), 2016, pp. 37-46.
11. Fediuș I. Starea actuală a vegetației din Rezervația peisagistică Cărbuna. Conferința Științifică Internațională Învățământul superior și cercetarea – piloni ai societății bazate pe cunoaștere, dedicată jubileului de 60 ani ai USM, 28 septembrie 2006. Științe reale. Chișinău: CEP USM, 2006, pp. 243-244.
12. Dergaciov V. Istoria Moldovei. Epoca preistorică și antică, până în sec. V. Chișinău: S.n., 2010. 632 p.
13. Kovacs I. Ce este patrimoniul cultural? Pe: <https://patrimoniul100.ro/abc-ul-patrimoniului/patrimoniul-cultural/> (Accesat la 15.11. 2020).
14. Legea culturii nr. 413-XIV din 27.05.99. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 83-86/401 din 05.08.1999.
15. Legea privind protejarea patrimoniului cultural imaterial nr.58 din 29.03.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 76-80 din 20.04.2012.
16. Marcu F. Dicționar actualizat de neologisme. București: Saeculum vizual, 2015. 1077 p.
17. Marinescu L. Pedagogie de patrimoniu – între iluzie și realitate. În: *Tyragetia*. Vol. V [XX], nr. 2, 2011, pp. 393-399.
18. Opreș I. Patrimoniul cultural de ieri, de azi și de mâine – avuție națională neperisabilă. În: *Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine*. Ediția I, 23-24 septembrie 2019. Chișinău: Biblioteca Națională a Republicii Moldova, 2019, pp. 56-57.
19. Ploșniță E. Educația pentru patrimoniu între tranziție și transformare. În: Ursu V., Lisnic A. *Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare: culegere de studii*. Univ. Pedagogică de Stat I. Creangă din Chișinău. Chișinău: Garomont Studio, 2018, pp. 13-21.
20. Xenofontov I. Zece curiozități despre patrimoniul cultural al R. Moldova. Pe: http://moldova-suverana.md/article/zece-curiozitati-despre-patrimoniul-cultural-al-r-moldova_12668 (Accesat la 11.12. 2020).
21. Дергачев В.А., Кэрбунский клад. Кишинев, 1998. 120 с.
22. http://cif.icomos.org/pdf_docs/Documents%20on%20line/Heritage%20definitions.pdf (Accesat la 02.12. 2020).
23. <https://mecc.gov.md/ro/content/au-fost-inaugurate-zilele-europene-ale-patrimoniului-editia-2020> (Accesat la 10.11. 2020).
24. http://edupatrimoniul.piscu.ro/wp-content/uploads/2018/01/Programa_educatie_patrimoniul_2017.pdf (Accesat la 10.11. 2020).
25. https://mecc.gov.md/sites/default/files/cnc25_sitedescopera_moldova_clasele_x-xii.pdf (Accesat la 01.11. 2020).
26. <http://tvrmdomoda.md/social/o-zona-istorico-culturala-si-ecologica-lansata-in-r-moldova-la-carbuna-ialoveni/> (Accesat la 04.11. 2020).
27. <https://youth.md/inscrie-te-la-scoala-de-vara-american-a-in-domeniul-expertizei-sociale-organizata-de-york-college> (Accesat la 08.12. 2020).
28. <https://www.facebook.com/Ghiocel-de-Carbuna-103939101214113> (Accesat la 10.11. 2020).
29. www.moldpres.md/news/2020/08/04/20006302 (Accesat la 29.11. 2020).
30. <http://tvrmdomoda.md/cultura/festivalul-taurul-negru-de-carbuna-a-ajuns-la-cea-de-a-doua-editie/> (Accesat la 30.11. 2020).